

Evaluación de Co-Beneficios Psicosociales de las NbS en Espacios Públicos Urbanos

Este estudio forma parte del proyecto europeo **LIFE IP Urban Klíma 2050**, que es actualmente el mayor proyecto de acción climática de Euskadi [<https://www.urbanklima2050.eu/es/>]. Uno de los pilares básicos de el proyecto es el estudio de los (co)beneficios de los elementos naturales en la salud de personas y para medirlos se ha desarrollado la escala de NbS-CoBAs dentro de otro **proyecto europeo, el CLEVER-Cities** [<https://clevercities.eu>]. Esta escala ha sido validada por un **panel de expertos**.

Para conocer cuáles son los beneficios psicosociales de la naturalización de nuestros espacios urbanos es necesario preguntar a los y las usuarias de estos lugares sobre su percepción. Y es por esto por lo que te invitamos a participar en este estudio compartiendo con nosotras tus opiniones sobre los lugares que han sido seleccionados en Donostia.

Además, en esta encuesta también se recogen algunos datos sociodemográficas dirigidos principalmente al análisis estadístico de la información con perspectiva de género interseccional.

La encuesta es breve, te llevará unos 7 minutos.

Por favor, intenta responder la mayor parte de las preguntas. Tus respuestas son muy valiosas.

Antes de empezar a contestar la encuesta dedica unos minutos a familiarizarte con el lugar, paseando, relajándote...

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y de SECRETO ESTADÍSTICO, toda la información que nos facilite será tratada exclusivamente con fines científicos (redacción de informes y artículos científicos o presentaciones en congresos) y no va a ser utilizada de forma nominal, ni facilitada a terceros. Los datos se analizarán a nivel global y se presentarán de forma anónima. Al participar en esta encuesta voluntaria, usted entiende y acepta que la información recopilada se utilizará únicamente con estos fines. Toda la información que proporcione será tratada con estricta confidencialidad y se almacenará de forma segura.

Muchas gracias por tu colaboración

— Obligatoria

1. Por favor, indícanos el lugar en el que estás *

- Koldo Mitxelena Parkea
- Zubimusu Parkea
- Jose María Sert Plaza
- Padre Vinuesa Plaza
- Clara Campoamor Plaza
- Resines y Oloriz Plaza
- Errota Aundia Plaza
- Otras

2. ¿Nos podrías describir brevemente este lugar?

3. ¿Y cómo suena este lugar?

4. Globalmente, ¿cómo es de comfortable este lugar para tí? *

- nada comfortable
- poco
- moderadamente
- bastante
- muy comfortable

5. Y ¿cuál es tu grado de confort con...?

	nada confortable	poco	medio	bastante
...lo que ves en este lugar, es decir, el paisaje que observas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...lo que escuchas en este lugar, su ambiente sonoro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...las condiciones térmicas de este lugar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...la luz que hay en este lugar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Y ¿cómo de seguro o segura te sientes al caminar o estar en este lugar...?

	1 nada seguro/a	2 poco	3 moderadamente	4 bastante
durante el día	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
y si fuera durante la noche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Con qué frecuencia usas este lugar *

- es la primera vez que estoy aquí
- de vez en cuando
- mensualmente
- semanalmente
- a diario

8. *¿Con qué frecuencia practicas ejercicio físico (caminar, correr...) en este lugar?*

- nunca, en ningún momento
- algunas veces
- bastantes veces
- la mayoría de las veces
- siempre, en todas las ocasiones, vengo aquí a hacer ejercicio físico

9. *¿Utilizas o utilizarías este lugar para relajarte?*

- Si
- No

10. *¿Por qué si?*

11. *¿Por qué no?*

12. *¿En qué medida te sientes parte de...? **

	1 en absoluto	2	3	4
este lugar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
la ciudad de Donostia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? *

	totalmente en desacuerdo	en desacuerdo	ni de acuerdo ni en desacuerdo	de acuerdo
<i>Lugares como éste son fascinantes</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Para alejarme de las cosas que normalmente reclaman mi atención me gusta ir a lugares como éste</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>En lugares como éste todo parece ocupar el lugar que le corresponde</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Este lugar es lo suficientemente grande como para permitir la exploración en muchas direcciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Seguimos con la escala de acuerdo-desacuerdo...

En general, me parece que todas las personas de esta zona, independientemente de su sexo, edad, nivel socioeconómico, nacionalidad,...

	totalmente en desacuerdo	en desacuerdo	ni de acuerdo ni en desacuerdo	de acuerdo
... tienen acceso a los diferentes servicios de este barrio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... puede disfrutar y beneficiarse de las zonas verdes de este barrio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Seguimos con la escala de acuerdo-desacuerdo...

Ahora te pedimos que hagas suposiciones sobre la gente de este barrio...

	totalmente en desacuerdo	en desacuerdo	ni de acuerdo ni en desacuerdo	de acuerdo
... tiene suficientes vecinos/as a los que puedo pedir ayuda cuando lo necesita	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... en general parece dispuesta a ayudar a sus vecinos/as	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... parece activa socialmente (pertenece a alguna asociación, participa en actividades del barrio...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Cuando estas en este lugar, ¿en qué medida te sientes en sintonía con otras personas que están cerca tuyo *

- nunca, en ningún momento
- algunas veces
- bastantes veces
- la mayoría de las veces
- siempre, en todas las ocasiones

17. ¿En qué medida estar en este lugar te produce un cambio en tu estado emocional de cualquier índole, ya sea de alegría, calma, enojo...? *

- nunca, en ningún momento
- algunas veces
- bastantes veces
- la mayoría de las veces
- siempre, en todas las ocasiones

18. ¿Nos podrías indicar brevemente cuál es el cambio emocional que sientes por estar en este lugar?

19. *Finalizando, tu dirías que tu salud general es **

- muy mala
- mala
- normal
- buena
- muy buena

20. *Y ¿cómo de satisfacción te sientes con tu vida actual?*

- nada satisfecho/a
- poco
- moderadamente
- bastante
- muy satisfecho/a

Datos sociodemográficos

21. ¿Este es el primer lugar que valoras? *

si

no

22. Género *

femenino

masculino

No binario

Otras

23. Edad (AÑOS cumplidos) *

El número debe estar comprendido entre 10 y 85

24. Situación laboral *

en paro

en activo

estudiante

jubilación

Otras

25. Estudios en curso

26. Lugar de residencia (municipio)

27. Código postal

El valor debe ser un número.

28. ¿Desearías participar más activamente en este estudio (discusión de resultados, conclusiones...)?

Sí

No

29. **Si deseas participar más activamente, házselo saber a la persona docente que te ha presentado este estudio**

30. Indícanos el apodo que nos permita asociar las evaluaciones que hagas de los diferentes lugares y así no tener que cumplimentar tus datos sociodemográficos en cada evaluación. APUNTALO de alguna manera para que no se te olvide. *

31.

Muchas gracias por tu participación.

Si deseas hacer algún comentario...

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms